

Держбуд України
Державний історико-культурний заповідник
у м. Глухові

Збереження історико-культурних надбань Сіверщини

*Матеріали четвертої науково-практичної конференції
(21-22 квітня 2005 р.)*

Глухів: РВВ ГДПУ
2005 р.

ББК 63.3 – 7 (4Укр – 4Сум)

З - 41

Збереження історико-культурних надбань Сіверщини (Матеріал четвертої науково-практичної конференції) - Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. - 236 с.

ISBN 966-7763-42-0

Читачеві пропонуються матеріали конференції: основні доповіді, зроблені її учасниками. Збірник наукових статей висвітлює сучасний стан досліджень у сфері охорони історико-культурної спадщини Сіверщини. Розрахований на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів та всіх тих, хто цікавиться проблемами краєзнавства.

Редакційна колегія: академік НАН України, доктор юрид. наук, проф. Ю.С.Шемшученко (голова); доктор юрид. наук В.І.Акуленко; доктор істор. наук, проф. Г.Д.Казьмирчук; доктор філол. наук, проф. К.М.Тищенко, доктор істор. наук С.І.Білокінь.

Публікуючи проблемні матеріали, редакція подає лише авторський погляд.

ISBN 966-7763-42-0

© РВВ ГДПУ, 2005 р.

ЗМІСТ

Вступ	5
Шемшученко Ю.С. Загальна спадщина людства	6
Акуленко В.І., Мазур Л.О. Пакт Реріха – оберіг культурної спадщини народів	8
Тищенко К.М. Гунські й аварські топоніми Сіверщини	14
Martin Dimnik Who Was the Elder Svyatoslavich, Oleg (d.1115) or David (d.1123)?	24
Терпиловський Р.В., Жаров Г.В. Нові охоронні дослідження пам'яток Черняхівської культури на правобережжі Сули	36
Опанасюк А.М., Шидловський П.С. Дослідження Семенівської палеолітичної стоянки в 2004 р	38
Приймак В.В. Слов'яно-руська археологія середнього Посейм'я та ареалогія	44
Белашов В.І. Глухівське князівство і його уділи (біля 1247 р. - на початку XV ст.)	51
Куриленко В.М. Маргінальні та латеральні зони на діалектичній карті Полісся.....	57
Вечерський В.В. Архітектурний устрій монастирів доби Гетьманщини (на прикладі історичної Глухівщини)	59
Коваленко Ю.О. Глухівські гармати XVII-XVIII століть	70
Ткаченко В.Ю. Столиця гетьманської держави	74
Терех М.І. Батуринське гончарство часів Гетьманщини.....	79
Дроб'язко Н.В. Дипломат з української землі – Андрій Розумовський	85
Задко В.П. З історії виникнення пошти	90
Лспьошкіна О.М. Гончарний промисел села Линове	94
Малик Е.І. Миклашевські та їх герби.....	100
Тулик С.В. До історії села Кочерги	103
Пуцко В.Г. З інвентаря Глухівської церкви середини XIX століття	107
Терлецький В.В. Глухівські шляхи Марковичів	116
Жлюєва В.А., Терехова В.А. З когорти братчиків	123

Опанасюк А.М.
Шидловський П.С.
Київський національний
університет ім. Т. Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМЕНІВСЬКОЇ ПАЛЕОЛІТИЧНОЇ СТОЯНКИ В 2004 р.

На лівобережжі Середнього Подніпров'я відомо декілька стоянок кам'яного віку, що відносяться до заключної пори пізнього палеоліту. Це такі загальновідомі пам'ятки як Добранічівка на р. Супой (Яготинський р-н. Київської обл.), Гінці на р. Удай (Лубенський р-н. Полтавської обл.) та Семенівський комплекс пам'яток в долині Трубежу (Баришівський р-н. Київської обл.). На сьогоднішній день Добранічівська стоянка повністю розкопана, а на двох інших проводяться постійні археологічні дослідження.

У польовий сезон 2004 року палеолітичною експедицією Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка було поновлено археологічні дослідження на пізньопалеолітичній пам'ятці Семенівка III.

Пам'ятка розташовується у 4 км на схід від с. Семенівка Баришівського р-ну Київської обл. на землях Баришівської с/р. Топографічно стоянка знаходиться на мису найвищої тераси Трубежу, що переходить у вододільне плато між Трубежем та Супоєм, навпроти впадіння Недри, за 500 м від ур. Вибла Могила, яке являється найвищим місцем в окрузі на відстані 30-40 км (132 м над рівнем моря), із якого добре простежуються долини Недри, Трубежу та Дніпра. Висота тераси у місці розташування Семенівки III над рівнем тальвегу балки становить 20 м.

На цьому мису в попередні роки було розкрито ще дві палеолітичні пам'ятки (Семенівка I та II), які разом з Семенівкою III, безумовно, відносяться до одного культурно-хронологічного кола, але остання розташовується на відстані 50 м від Семенівки II і являється окремим археологічним об'єктом [Нужний, 1997.].

Пам'ятка **Семенівка I**, відкрита розкопками Д.Я.Телегіна та Д.Ю.Нужного, являла собою скупчення 9 кв. м *мамонтових* (представлено щонайменше 6 особин) та *ведмежих* залишків – шелепа, стегно, ребра,

хребці, плечова кістка, газова кістка. Поруч з кістками ведмедя знайдено поодинокі вироби з кременю – уламок вістря з притупленим краєм, кутовий різець, відщеп, платівка. Радіокарбонове датування – 13600+/-160 років тому. Дослідники цього комплексу інтерпретують його як місце збирання мамонтових кісток та полювання на ведмедя. Суттєвою ознакою таких пам'яток є досить значна кількість фауністичних решток у порівнянні з невеликою кількістю знарядь, які слугували для вбивства, білування та первинного розчленування впольованих тварин [Телегин, 1991, С. 3-5].

Семенівка II, що повністю розкрита розкопками Д.Ю.Нужного, розташовується на краю вододільного плато за 500 м від ур. Вибла Могила. На 148 кв. м було розкрито скупчення культурних решток площею 17 x 13 м, витягнуте вздовж схилу. Найбільша концентрація матеріалу спостерігалась на глибині 140-150 см від сучасної поверхні. Крем'яні знаряддя представлені в основному *мікролітами* та *різцями*. Привертають увагу знахідки *підвісок з морських та лиманних мушель* з басейну Чорного моря та виробів з бурштину. З фауністичних знахідок присутні залишки виключно *мамонта*. Радіокарбонове датування – 14200 ± 180 років тому. Дослідники інтерпретують цю пам'ятку як сезонну короткочасову стоянку мисливців на мамонта [Нужний, 1997.].

Семенівка III виявлена у 1996 р., досліджувалась Д.Ю.Нужним, Д.В.Ступаком, П.С.Шидловським, протягом 1997 – 2001 років, коли на площі 104 кв. м у південній частині основного розкопу на глибині 1,70 – 2.00 м була зафіксована підвищена концентрація знахідок (крем'яних знарядь, продуктів розколювання, прикрас із морських черепашок та кісткового вугілля), а головне – виразне скупчення фауністичних решток, насамперед, мамонтових кісток у вигляді розірваної дуги (5 x 5 м) і ще трьох відокремлених скупчень. Найбільша концентрація відходів кременеобробного виробництва спостерігалася в південному напрямку від об'єкта. З фауністичних залишків, окрім *мамонта*, присутні також *вовк* (*Canis lupus*), *бик* (*Bison* або *Ovibos*), *північний олень* (*Rangifer tarandus*), *сайга* [Нужний, Ступак, Шидловський, 1998, С. 115-118.]. Дослідники інтерпретують досліджуваний комплекс як тимчасову сезонну стоянку з залишками житла та виробничою ділянкою перед ним.

У польовий сезон 2004 року було зроблено прирізку 8x3 м до південно-східного краю основного розкопу. Таким чином, на сьогоднішній день загальна площа розкопаної частини становить 156 кв. м. Стратиграфічні умови, як і у попередні роки, засвідчують досить незадовільний стан збереженості пам'ятки – тільки з рівня 150 см починають траплятися ділянки чистого лесу, що не перероблені діяльністю землерийних тварин, внаслідок чого археологічні знахідки трапляються вже в чорноземному шарі з глибини 20 см. Планіграфічні спостереження виявляють поступове зменшення концентрації знахідок в цьому напрямі, що свідчить про периферійну ділянку об'єкта, який був розкопаний в 1997-2001 роках [Нужний, Ступак,

Шидловський 2000. С. 123 - 136.]

Крем'яний комплекс представлений як знаряддями праці, так і відходами виробництва. Сировиною для виготовлення виробів слугували різні породи кременю – канівський, який походить з території Канівських дислокацій на Правобережжі та дніпровський моренний кремій, що зустрічається в моренних відкладах Середнього Подніпров'я.

Відходи виробництва (383 екз. без лусочок) представлені нуклеусами, уламками, відщепами, скалками, платівками та мікроплатівками. Серед нуклеусів (9 екз.) та нуклеподібних уламків переважають екземпляри зустрічного сколювання з косозрізаними ортогнатними площадками та призматичні одноплощадкові, як з прямою, так і зі скошеною відбивною площадкою (Рис. 1-2). Представлені також екземпляри альтернативного сколювання. Впадає у вічі сильна редуція цих виробів, що свідчить про певний дефіцит сировини і створює враження мікролітичності комплексу. Техніка первинного розколювання спрямована на отримання платівок невеликих розмірів та мікроплатівок (54 та 30 екз.) з використанням редуції карнизу, підправкою чи пришліфовкою відбивної площадки.

Серед відходів виробництва також наявні відщепи (198 екз.), реберчасті сколи (15 екз.), скалки (62 екз.), різцеві сколи (5 екз.) та мікрорізи (2 екз.).

Вироби з вторинною обробкою представлені різцями, мікролітами, ретушованими відщепами та платівками. Серед різців (17 екз.) переважають дволезові, виготовлені на платівках та на їхніх уламках. Найбільшу групу складають бокові різновиди з косо- або пряморетушованою площадкою (Рис. 6, 7, 10) та на куті зламаної платівки (Рис. 3-4, 8, 9). Виділяється серія „пласких“ різців (Рис. 9, 10). Також наявні два серединних зразки (Рис. 11).

Серед мікроінвентаря (20 екз.) найчисельнішу групу складають мікроплатівки з притупленим краєм та їхні уламки (Рис. 5, 14-16, 19-20, 24-25). Серед них наявні вироби з обрубуючою ретушшю по всій довжині краю заготовки, частково ретушовані та з тронкованими як базовими так і дистальними частинами. Присутня також серія виробів з пласкою та напівстрімкою ретушшю по черевцю (5 екз.) (Рис. 21-25). В колекції також наявні різні платівки з тронкованими кінцями (4 екз.) (Рис. 12-13, 17-18).

Серед інших виробів із вторинною обробкою наявні ретушовані платівки та відщепи (7 та 13 екз.), один екземпляр анкоша на платівці, а також широкий ніж на платівчастому відщепі з притупленим обрубуючою ретушшю краєм.

Як і в попередні роки, серед матеріалів 2004 року практично не представлені знаряддя по обробці шкіри: наявне одне скребачкоподібне знаряддя на зредукованому човнуватому нуклеусі.

Фауністичні рештки розташовувались без помітних скупчень і представлені переважно уламками ребер мамонта (*Mammuthus primigenium* Blum.). Привертають увагу також дві метаподії цієї тварини, що зберегли

анатомічний порядок (визначення С. Пеана – Національний музей природничої історії, Париж).

Серед інших знахідок привертають увагу підвіски з морських мушель *Nassa reticulata* та *Cyclope peritea* L., що походять з Чорноморського басейну (Рис. 26-31). Знахідки цих мушель засвідчують широкі обмінні зв'язки пізньопалеолітичного населення Середнього Подніпров'я.

Таким чином, розкопки 2004 року підтверджують результати попередніх досліджень. Основна частина пам'ятки була розкрита в польові сезони 1997 – 2001 років, але для з'ясування загальної площі стоянки, особливостей планування та єдності структури необхідно також продовжувати дослідження периферійної частини комплексу, результати чого можна використовувати для подальших реконструкцій життєдіяльності первісних колективів.

За особливими рисами матеріальної культури Семенівський комплекс відноситься до межиріцької групи пам'яток, що були залишені населенням, яке проживало на території Середнього Подніпров'я в добу заключної фази палеолітичної епохи 15-13 тис. р. тому. До цієї групи відносять такі пам'ятки, як Межиріч, Кирилівська, Фастів, Гінці, Добранічівка, Вел. Бугаївка.

За характером топографічного розташування та певними особливостями матеріальної культури Семенівські пам'ятки інтерпретуються як сезонні тимчасові мисливські стоянки, що функціонували протягом теплого періоду року. Про літній характер цих поселень свідчать такі факти:

1. Топографічне розташування на високих мисах та плато було неможливим у холодну пору року, тим більше, що на цих пам'ятках не знайдено стаціонарних монументальних жител.

2. Житла реконструюються як легкі та тимчасові, що використовувалися протягом одного сезону. Скоріш за все, літні житла пізньопалеолітичних мисливців на мамонта нагадували чуми народів сучасної тундри та лісотундри – дерев'яний каркас, обтягнутий шкурами тварин з отвором зверху. Великі кістки використовувалися для укріплення каркасу та притискання шкур, але без надмірного використання. Так в Семенівці III кістками мамонта створене півколо з північної підвітренної сторони.

3. На цих пам'ятках невідомі будь-які ями з кістковим заповненням, що свідчить про теплу пору року, коли зберігання великої кількості м'яса було неможливим. Інвентар (значний відсоток мікролітів, що являлися вкладеннями для складних наконечників металльної зброї) свідчить про активну мисливську діяльність – група жила за рахунок свіжого м'яса тварин впольованих на пасовиськах.

4. Мала кількість знарядь для обробки шкур також свідчить про теплий період року, коли шкури були поганого гатунку.

5. Наявність у складі фауни представників південних степових

територій, які заходили в Середнє Подніпров'я влітку (бізон, сайга).

Головним об'єктом полювання на літніх пам'ятках залишався мамонт, але на пам'ятках Семенівка II та III він представлений переважно уламками ребер, що свідчить про певну відстань від місця полювання. З іншої сторони, розташування пам'яток на високих ділянках рельєфу значно розширювало можливості мисливської діяльності – група могла полювати як на представників степового ландшафту (бізона, коня, сайгака), які заходили влітку далеко на північ, так і на мешканців лісових та лісостепових ділянок, розташованих в балково-яружній системі (Семенівка I – ведмідь, Семенівка III – вовк).

До пам'яток, що функціонували в теплий період року, відносять також Фастівську стоянку, Велику Бугаївку, Шоломки, Пушкарі I, Чулатово II та ін. [Шидловський, 2004, 47-49.]. Всі перелічені пам'ятки об'єднуються за такими рисами як: розташування на високих ділянках рельєфу (на плато, платоподібному мису, високих терасах); наявність мамутових решток у складі фауни (Семенівка I, II, III, Пушкарі I, Чулатово II, Фастів), а в більшості випадків – кількісне переважання мамонта; значна віддаленість пам'яток від долин великих річок та розташування у верхів'ях невеликих балок.

Таким чином, аналіз топографічного розташування пам'яток, фауністичного складу, характеру матеріальної культури дає можливість виявлення впливів природного оточення на характер існування палеолітичного населення та створення реконструкцій поведінки первісних мисливців на території Середнього Подніпров'я. Подальші дослідження Семенівського комплексу дадуть можливість поточнити певні аспекти взаємодії мисливських колективів та навколишнього середовища.

Посилання

1. Нужний Д.Ю. Проблема сезонної адаптації фінальнопалеолітичних мисливців на мамонтів Середнього Подніпров'я і нові епіграветські пам'ятки у басейні Трубежу // Археологія. – К., 1997. – №2. – С. 3-23.

2. Нужний Д.Ю. Ступак Д.В. Шидловський П.С. Розкопки пізньопалеолітичного поселення Семенівка III у басейні Трубежу у 1997-1998 рр. // Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр. – К., 1998. – С. 115-118.

3. Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Пізньопалеолітичний комплекс Семенівка III та особливості весняно-літніх поселень межиріччяської культури Середнього Подніпров'я // Археологічний Альманах. – Донецьк, 2000. – № 9. – С. 123-136.

4. Телегин Д.Я. О скоплении костей и бивней мамонта на Семеновской палеолитической стоянке на Киевщине // Древняя история населения Украины. – К., 1991. – С. 3-5.

5. Шидловський П.С. Семенівський комплекс пізньопалеолітичних пам'яток та можливості його інтерпретування // Вісник КНУ імені Тараса

Автори висловлюють щиру вдячність Благодійному фонду „Тріумф серця“ та особисто директору Стефану Арпаду Мадьяру за надану технічну допомогу у проведенні польових досліджень в 2004 році.

Рис. Семенівка III. Вироби з кременю та прикраси.